

Doctorado en Administración
Epistemología Aplicada

24 de mayo de 2019
Ruth Gladys Choque Pilco

Reseña

La nueva Alianza-Metamorfosis de la Ciencia. El espejismo de lo universal: La Ciencia Clásica, Prigogine y Stengers
Editorial Alianza, Madrid, 1990, 355 pp.)

Resumen

La presente reseña tiene como objetivo dar a conocer los aspectos más relevantes para la comprensión de la ciencia y de manera especial la epistemología aplicada en el campo de las ciencias sociales a las que les pertenece la Administración.

La Nueva Alianza, en su libro I, escrito por el químico y físico Ilya Prigogine, y la filósofa de la ciencia Isabelle Stengers, ambos de nacionalidad belga, comienza con el tiempo de Isaac Newton, llamado también el Nuevo Moisés, donde se hace énfasis a sus aportes en la ciencia, como este llegó a marcar un hito en la historia, y que hasta el día de hoy representa un ejemplo para la búsqueda de una nueva concepción de ciencia.

Asimismo, a la expresión de los autores “el mundo desencantado” se aprecia a la ciencia como un factor negativo en el desarrollo cultural, mental, espiritual, etc. La ciencia ha transformado la concepción del hombre respecto a la naturaleza, por lo que se pierde la emoción de un mundo perfecto, natural. Asimismo, el mundo es manejable, por lo que el hombre se cree dueño del mundo, la percepción del mundo es tecnológica, científica y predecible. Sin embargo, ante esta situación es necesario que los científicos se vistan de humanidad y puedan contribuir a solucionar los problemas reales de nuestra sociedad.

Además, se concibe a la ciencia newtoniana como una ciencia práctica, que surge desde los principios de la humanidad. La ciencia busca comprender la naturaleza, su orden y el rol que es el ser humano ocupa en este mundo. Por otro lado, Prigogine describe la lucha entre aristotélicos y Galileo, en el cual se observa las diferencias notables entre el mundo de los seres vivos y el mundo de los astros y máquinas y su lucha por encontrar lo significativo y lo secundario en la naturaleza.

Se representa en el encuentro de la teoría con la práctica, es la búsqueda de respuestas de la naturaleza a través de diálogos, métodos y procedimientos, a fin de tener respuestas a las diferentes suposiciones que hace el hombre y de las cuales busca una respuesta, sin embargo, la naturaleza no siempre responde como nosotros queremos, sino que es independiente y debería ser tratada como tal.

Asimismo, respecto a los mitos en los orígenes de la ciencia y hoy, Prigogine propone en su libro que la ciencia se origina en la naturaleza, en la creación del universo por un Dios

soberano, y que da al ser humano la capacidad de progresar a lo largo de la historia hacia el conocimiento de Dios y por lo tanto por el desciframiento experimental al punto de vista de Dios con respecto al mundo. La ciencia clásica ha alcanzado sus límites por lo tanto está muriendo por su propio desarrollo.

En el capítulo II en cuanto a las leyes de Newton, se propone que todo es posible, puesto que según las leyes de la naturaleza todo tiene un comienzo y se puede llegar a cualquier estado según el poder que se tenga. Siendo estas reversibles.

Asimismo, para la dinámica la medida del cambio es el tiempo, es decir todo cambia, las teorías experimentan críticas, nuevas tendencias, y por lo tanto quedan como referencia para nuevos avances. Por otro lado, en función de las variables que componen cualquier sistema y su complejidad, podemos decir que éstas interactúan en un entorno dinámico e integrable. El mundo se rige en un entorno dinámico, y se concibe al mundo como algo complejo sujeto a análisis más profundos y drásticos.

Hasta el momento se ha analizado el pensamiento de Aristóteles y Galileo, más tarde Diderot y otros autores se ven confrontados respecto a las formas de concebir la ciencia., posteriormente Kant en su esfuerzo por ratificar el papel de la ciencia, enfatiza que hay un nuevo orden y por lo tanto resaltó la importancia de la superación del divorcio entre las dos culturas las ciencias y la filosofía, ciencia y sabiduría, ciencia y verdad, tiempos y el reconocimiento de la objetividad del tiempo irreplicable en la naturaleza.

Por otro lado, la filosofía de la naturaleza ha perdido su verdadero significado tornándose ridícula, orgullosa, divisoria entre los científicos. Sin embargo, no se excluye, se trata de la búsqueda de la existencia de una filosofía de la naturaleza que no esté en contra de la ciencia.

En conclusión, el libro de de Ilya Prigogine e Isabelle Stengers, titulado La Nueva Alianza, consiste en la presentación histórica y conceptual de una serie de acontecimientos que otorgan significado al desarrollo de la ciencia.

Apreciación crítica

Respecto al Libro I de la Nueva Alianza, de manera personal, y a mi parecer es importante considerar los conceptos de Newton y otros autores citados en el libro, puesto que en el campo de la Administración se requiere bastante lógica, y raciocinio para la toma de decisiones en diferentes campos y empresas.

Asimismo, la ciencia es y será un elemento fundamental para las investigaciones relacionadas al campo de la administración y de manera principal, las ciencias sociales, que tienen mucha relación con la concepción del ser humano respecto a la naturaleza.

Por otro lado, como consecuencia del desencantamiento del mundo, la sociedad ha perdido de vista lo trascendental e importante en cuanto a las relaciones humanas, el medio ambiente, la sociedad, y los valores. Es por ello que se requiere volver a los orígenes de la ciencia, en el principio de un Dios creador, sustentador y que tiene el control de la naturaleza que es al mismo tiempo objeto de preguntas algunas con respuesta y otras que se hacen esperar.

En cuanto a los mitos de los orígenes de la ciencia y los mitos de hoy, a mi parecer, es importante tomarlos en cuenta porque estos nos ayudan a entender los fenómenos científicos en nuestros tiempos, y a partir de ello, considerar nuevas posturas, tendencias que permitan el reencantamiento del mundo.

En cuanto al capítulo II, las leyes de Newton han sido un factor importante en la comprensión del mundo y por lo tanto en el desarrollo de las ciencias sociales. Puesto que al igual que otras ciencias, la Administración tuvo un principio expresado en la naturaleza, y probablemente muchas teorías quedarán desfasadas, sin embargo, están sujetas a estados dependiendo del entorno que lo estudie.

Por otro lado, se ha descrito en muchos textos y se ha expresado por diversos autores que lo único permanente es el cambio, lo mismo se expresa en el libro La nueva alianza. Puesto que vivimos en un entorno dinámico y cambiante, y lo que hoy es probablemente mañana no será o será cambiado.

Para finalizar, creo profundamente que la ciencia y la filosofía, la ciencia y la verdad, la ciencia y la sabiduría pueden entenderse en el marco de considerar a la naturaleza como parte importante en el pensamiento del ser humano y de la creencia de la existencia de un ser soberano que gobierna y mantiene el orden de la naturaleza.